

Impressum

PUBLIE PAR

Académies suisses des sciences · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
+41 31 306 92 20 · info@academies-suisse.ch · academies-suisse.ch

CONTACT

Groupe de travail Open Science · Olivia Denk, Spécialiste Open Science
Académies suisses des sciences · Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
+41 31 306 92 20 · ord@academies-suisse.ch

INITIATEURS ET INITIATRICES DE LA CHARTE

Diego Kuonen, Université de Genève · Monique Lehky Hagen, Société médicale du Valais

AUTEURES ET AUTEURS

Olivia Denk, a+ · Beat Immenhauser, ASSH · Manuel Kugler, SATW · Diego Kuonen, Université de Genève ·
Monique Lehky Hagen, Société médicale du Valais · Gaudenz Metzger, ASSM · Marc Türlér, SCNAT ·
Sarah Vermij, ASSM · Tizian Zumthurm, Science et Cité

TRADUCTION

Sharon Mukuna Tumba

LECTORAT

Marianne Bonvin

LOGO DATA LITERACY

CH.H.GRAFIK, Naters

LAYOUT

Push'n'Pull, Berne

IMPRESSION

Jordi AG, Belp

© 2025 Académies suisses des sciences. 1^{re} édition, 2025. La Charte est disponible gratuitement
auprès des Académies suisses des sciences. Plus d'informations :
go.academies-suisse.ch/charte-de-litteratie-des-donnees

Il s'agit d'une publication en libre accès, autorisée sous la licence Creative Commons Attribution
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Le contenu de cette publication peut être utilisé,
partagé et reproduit sans restriction et sous toutes les formes, à condition que la paternité et la source
soient dûment mentionnées et que le contenu soit redistribué sous la même licence.

CITATION REQUISE

Académies suisses des sciences (2025) : Charte suisse de littératie des données en langage simple.
doi.org/10.5281/zenodo.16925727.

ISBN (online): 978-3-905870-53-4

ISBN (print): 978-3-905870-52-7

Avec cette publication, les Académies suisses des sciences
apportent une contribution aux ODD 4, 5 et 10.

Les Académies suisses des sciences offrent des conseils sur la manière d'utiliser des données.

Les smartphones, les applications et les réseaux sociaux font partie de notre quotidien au travail, durant notre formation ou dans nos loisirs. Pour pouvoir naviguer en toute sécurité dans le monde numérique, nous avons besoin de connaissances spécifiques. Pour cela, il est important de comprendre comment des données sont créées, où elles sont stockées et comment elles sont utilisées. C'est pourquoi les Académies suisses des sciences ont publié ce texte.

Ce texte résume les principales compétences en littératie des données pour la Suisse. Il ne nécessite pas de connaissances préalables. Vous trouverez le texte original détaillé sous « [Charte suisse de littératie des données](https://zenodo.org/records/11146009) ». (<https://zenodo.org/records/11146009>).

Qui sont les « Académies suisses des sciences » ?

Les Académies suisses des sciences sont le plus grand réseau scientifique de Suisse. Il regroupe plus de 100'000 chercheurs et chercheuses. Les Académies transmettent les découvertes scientifiques à la société.

Pourquoi les Académies suisses des sciences ont-elles publié ce texte sur l'utilisation des données ?

Les Académies veulent aider la population suisse à se familiariser avec le monde numérique. Nous devons savoir gérer les données tout comme nous savons lire et écrire. Nous devons tous et toutes comprendre ce qui se cache derrière le terme « données ». Nous devons savoir comment les données sont créées, stockées et utilisées. Ce n'est que de cette manière que nous pourrions, en tant que citoyens et citoyennes, prendre des décisions et assumer des responsabilités dans le monde numérique.

Que sont les données ?

Dans la vie quotidienne, le terme « données » désigne souvent des données numériques. Il s'agit par exemple de textes, de photos, de vidéos ou de la musique. Nous utilisons ces données de multiples façons : lorsque nous naviguons sur Internet, lorsque nous envoyons des messages ou lorsque nous enregistrons des photos sur nos smartphones. Les données sont donc un élément important de notre communication. Pour toutes ces actions, nous avons besoin de « littératie des données », c'est-à-dire de différentes compétences en matière de données.

Qu'est-ce que la « littératie des données » ?

La « littératie des données » désigne la capacité de collecter, de traiter et d'utiliser des données de façon responsable.

Quel est l'objectif de ce texte ?

Avec ce texte, nous aimerions que la population suisse sache ce que sont les données et comment elles sont collectées, traitées et utilisées. Nous devrions comprendre quelles traces nous laissons avec nos données sur Internet ou sur les plateformes des réseaux sociaux, par exemple quand nous naviguons sur Internet, quand nous publions sur les médias sociaux, quand nous payons avec une application ou quand nous achetons des billets en ligne.

Les cinq points essentiels :

1. Qui est concerné par la littératie des données ?

Nous tous. Nous devons tous savoir comment traiter les données.

2. Quand devons-nous apprendre à maîtriser les données ?

Le monde des données évolue constamment, c'est pourquoi nous devons continuellement nous entraîner à gérer des données. Au-delà de l'école obligatoire, nous avons besoin de continuer d'approfondir ces compétences grâce à des formations continues au travail et à travers les médias, pour identifier les fake news.

3. Quelles données peuvent être collectées ?

En règle générale, les données doivent toujours être collectées et utilisées dans un but concret. Par exemple, les données personnelles ne doivent être collectées que lorsqu'elles sont vraiment indispensables.

4. Comment les données doivent-elles être utilisées ?

Nous devons également apprendre à utiliser correctement les données. Tout le monde devrait pouvoir évaluer si certaines données sont adaptées à un usage particulier. Par exemple, nous devrions nous demander si une information diffusée dans les médias est digne de confiance. Les images sont-elles authentiques ? L'information a-t-elle été produite par une personne réelle ou par une intelligence artificielle ? Comment les données nous influencent-elles dans nos décisions ?

5. Quels autres éléments devons-nous prendre en compte ?

Il existe des lois qui régissent la collecte, le traitement et l'utilisation des données. Par exemple, les données personnelles contiennent des informations confidentielles qui ne doivent pas être divulguées. Pour mieux comprendre, nous devrions toujours nous demander si nous aimerions que de telles données soient publiées à notre sujet.

Toutes et tous doivent participer

Avec ce texte, les Académies suisses des sciences veulent aider la population suisse à utiliser les données de manière responsable et à mieux naviguer dans le monde numérique.

Savoir comment utiliser correctement les données – indispensable, aujourd'hui plus que jamais.